

YANGI O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TA’LIMNING RIVOJLANISHI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)

ABDULLOYEV SHERQO‘ZI AXMATBOBOYEVICH

Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

Sheriabdullayev1@gmail.com

TADJIYEV UMID ANVAROVICH

Samarqand viloyati hududiy Qurilish va uy-joy kommunal sohasida nazorat qilish inspeksiyasi

Devonxona bosh mutaxassisi, Mustaqil tadqiqotchi

Email: alantoy0050@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17273191>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada, O‘zbekiston taraqqiyotining yangi davrida mamlakatimizda raqamli ta’limni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilgan ishlar va ularning natijalari Samarqand viloyati misolida o‘rganilgan.

Xususan, 2017-yildan so‘ng mamlakatimizda raqamli ta’limni amalga oshirish borasida davlat rahbari va hukumat tomonidan qabul qilingan normativ hujjatlar va ularning soha rivojidagi ahamiyati bayon etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son farmonining qabul qilinishi natijasida ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llagan holda ta’limni boshqarishni avtomatlashtirish va har tomonlama tahlil qilib borish tizimini yaratish maqsadida amalga oshirilgan islohotlar natijasida Samarqand viloyatida raqamli ta’lim sohasida erishilgan yutuqlar tahlil etilgan.

Mazkur ish yurtimizda O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosichida raqamli ta’limni isloh etish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlarning natijadorligini o‘rganishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi, “Elektron kundalik”, “Elektron shahodatnoma”, “IT-shaharcha”lar, “IT Hub Samarkand 1”.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация: В данной научной статье на примере Самаркандской области изучены работы, проведенные в целях развития цифрового образования в нашей стране в новый период развития Узбекистана, и их результаты. В частности, описаны нормативные документы, принятые главой государства и правительством по внедрению цифрового образования в нашей стране после 2017 года, и их значение в развитии отрасли. В результате принятия Указа Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года No УП-6079 "Об утверждении Стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030" и мерах по ее эффективной реализации" в целях создания системы автоматизации и всестороннего анализа управления образованием с применением современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе проанализированы достижения в области цифрового образования в Самаркандской области.

Ключевые слова: Стратегия “Цифровой Узбекистан — 2030”, “Электронный дневник”, “Электронное свидетельство”, “IT-городок”, “IT Hub Samarkand 1”.

THE DEVELOPMENT OF DIGITAL EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN (A CASE STUDY OF SAMARKAND REGION)

Abstract: This scientific article examines the efforts made to develop digital education in Uzbekistan during the country's new era of development and their outcomes, using the Samarkand region as a case study. Specifically, it describes the regulatory documents adopted by the head of state and government regarding the implementation of digital education in our country since 2017, and their significance for the sector's development. The article analyzes the achievements in the field of digital education in the Samarkand region, resulting from reforms implemented following the adoption of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-6079 dated October 5, 2020, "On Approving the Strategy 'Digital Uzbekistan - 2030' and Measures for its Effective Implementation." These reforms aimed to create a system for automating education management and conducting comprehensive analysis by applying modern information and communication technologies to the educational process.

Keywords: The "Digital Uzbekistan – 2030" Strategy, "Electronic Diary", "Electronic Certificate", "Tech Village", "IT Hub Samarkand 1".

KIRISH. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng ta'lim sohasini rivojlantirishga davlat siyosati darajasida keng e'tibor berilganiga qaramasdan, ammo 2017-yilga kelib, raqamli ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator kamchiliklar kuzatildi. Birinchidan, ta'lim muassasalari (maktab, kollej va universitetlar)da kompyuterlar soni kam edi yoki eskirgan edi, internetga ulanish sifati past yoki butunlay mavjud emas edi, ayniqsa chekka hududlarda bu muammo yaqqol ko'rindi. AKT vositalarining teng taqsimlanishida shahar va qishloq o'rtasida katta tafovut bor edi. Xususan, mazkur yillarda mamlakatdagi maktablarning 28 foizi kompyuter sinflariga ega emas, 63 foizida zamonaviy uskunlar yo'q, 98 foizi esa yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlanmagan edi[1]. Ikkinchidan, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi past bo'lib, ko'plab o'qituvchilar AKTdan foydalanish ko'nikmalariga ega emas edi, qolaversa raqamli vositalar yordamida dars o'tish bo'yicha malaka oshirish kurslari yetarli darajada tashkil etilmagan edi. Uchinchidan, raqamli kontentlar yetishmas, darsliklar, videodarslar va boshqa elektron resurslar juda kam yo'q, o'zbek tilida raqamli ta'lim resurslari deyarli mavjud emas edi. To'rtinchidan, ta'lim tizimida yagona ta'lim axborot tizimining mavjud emasligi, markazlashgan elektron jurnal, kundalik, baholash tizimi yo'qligi oqibatida o'quvchilarning yoki talabalarning bilim darajasini onlayn kuzatish imkoniyati mavjud emas edi. Beshinchidan, davlat siyosatining sustligi natijasida raqamli ta'limni rivojlantirish bo'yicha aniq strategiya va dasturlar yo'q edi. Shu bilan birga davlat tomonidan moliyaviy mablag'lar yetarlicha ajratilmagan edi. Oltinchidan ta'lim jarayonida onlayn ta'lim shakllari rivojlanmagan hamda masofaviy ta'lim imkoniyatlari deyarli mavjud emas edi. Bu kamchilik 2020-yilgi pandemiya sharoitida yaqqol ko'zga tashlandi. Yuqorida sanab o'tilgan kamchiliklar O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida yurtimizda ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan muhim vazifalar qatorida raqamli ta'limni isloh etish zaruriyatini ham vujudga keltirdi.

ASOSIY QISM. Aynan 2017-yildan keyin, Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha islohotlar boshlanganidan so'ng, raqamli ta'limga ham alohida e'tibor berila boshlandi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son farmonining qabul qilinishi soha rivojida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Unga muvofiq ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda ta'limni boshqarishni avtomatlashtirish va har tomonlama tahlil qilib borish tizimini yaratish maqsadida qator ishlar amalga oshirildi.

Xususan, maktab ta'limida o'quvchilarning o'zlashtirishini hisobga olish, o'qituvchilar faoliyatiga oid statistika va hisobotlarni shakllantirishni nazarda tutuvchi "Elektron kundalik", "Elektron shahodatnoma" hamda oliy ta'lim tizimida talablar reyting daftarchasi, guruh jurnali va talabalik guvohnomasini raqamlashtirish imkoniyatini yaratuvchi "Raqamli universitet" axborot tizimlari joriy etildi.

Aytish joizki, "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasining maqsadli ko'rsatkichlariga binoan Samarqand viloyatida 2020-2021-yillarda 337 ta maktabgacha ta'lim muassasalari hamda 862 ta umumta'lim maktabini Internet tarmog'iga ulash rejalashtirildi va bu vazifalar amalga oshirilishi natijasida viloyatdagi 100 foiz maktablar internet tarmog'iga ulandi.

Ahamiyatlisi mazkur farmon asosida mamlakatimizning har bir shahar va tumanlarida raqamli texnologiyalar o'quv markazlarini ochish rejasiga asosan Samarqand viloyatida ham 10 dan ziyod ana shunday markazlar ochildi. Bu borada 2022-yil 27-oktabrda Nurobod tumani Oqsoy qishlog'ida tashkil etilgan IT Village majmuasi qishloq yoshlarining raqamli savodxonligini yanada oshirishda muhim omil bo'ldi[2].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ijrosini ta'minlash masadida 2021-yil 25-martda Samarqand viloyati hokimining bu boradagi tegishli qarori qabul qilindi. Unga ko'ra viloyatdagi 7 ta umumta'lim maktablari negizida informatika va axborot texnologiyalar fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etildi[3]. Ana shunday maktablardan biri sifatida Samarqand shahrida yangi tashkil qilingan Informatika va axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan 9-tayanch maktabida sinov imtihonlari asosida 60 nafar o'quvchi IT sohasi bo'yicha o'qishga qabul qilindi. Ahamiyatli jihati, ushbu maktabning informatika, rabototexnika, dasturlash va boshqa yo'nalishlarda ta'lim berish bo'yicha erishilayotgan natijalar, o'quvchilarning ilg'or loyihalari e'tirof etishga arziydi. Xususan, ushbu maktabning 9-sinf o'quvchisi Daler Shahmardanov o'z frilanserlik faoliyatini yo'lga qo'yib, oyiga 200-300 AQSH dollari miqdorida mustaqil mablag' ishlab topdi[4].

Yangi O'zbekistonda olis va chekka hududlardagi maktab o'quvchilarining raqamli texnologiyalar va xorijiy tillarni o'rganishi uchun muhim sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-maydagi "Hududlarda yoshlarga raqamli texnologiyalar va xorijiy tillarni o'rganish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan "IT-shaharcha"lar faoliyatini tashkil etish to'g'risida" qarori qabul qilindi. E'tiborlisi, mazkur qaror asosida 2025-yil 27-may kuni Samarqand viloyatidagi olis Qo'shrabot tumanining Chimmos mahallasi hududida 2 mlrd 200 mln so'm mablag' evaziga yoshlarning IT va xorijiy

tillarni o'rganishi uchun barcha sharoitga ega "IT shaharcha" tashkil etildi. Mazkur IT shaharcha zamonaviy texnologiyalar asosida jihozlangan bo'lib, u yerda yiliga 1000 nafarga yaqin yoshlar dasturlash, grafik dizayn, kompyuter savodxonligi kabi yo'nalishlar bilan bir qatorda, ingliz tili va boshqa xorijiy tillarga bepul o'qishlari mumkin[5].

Yangi O'zbekistonda raqamli ta'limni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilgan islohotlar natijasida Samarqand viloyatida bir qator e'tiborli yutuqlarga erishildi. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-maydagi 310-son hamda 2024-yil 17-fevraldagi 95-son qarorlariga muvofiq, IT sohasidagi yoshlarning Xalqaro IT-sertifikatlarni olish hamda o'qish uchun sarf qilgan xarajatlarini qoplab berish maqsadida 2024-yil davomida respublika bo'yicha 1 000 nafardan ziyod Xalqaro IT-sertifikatlarini qo'lga kiritgan yoshlarning 4 mlrd so'mdan ziyod miqdordagi xarajatlari qoplab berildi. Quvonarlisi, ularning 239 nafarini samarqandlik yoshlar tashkil etdi[6,1] va bu borada viloyatlar bo'yicha Samarqand viloyati I o'rinni egalladi[7].

2024-yil yakuniga ko'ra, O'zbekistonning Top-10 IT ta'lim markazlari reytingida "IT Hub Samarkand 1" o'quv markazi respublika bo'yicha 5 o'rinni egalladi. Markazning bunday muvaffaqiyatga erishishida mazkur yilda unda tahsil olgan 853 nafar yoshlarning 511 nafari IT sohada ishga joylashgani muhim omil bo'ldi. Eng quvonarlisi, ushbu yoshlarning 5 nafari yuqori daromadli ekportyor kompaniyaga ishga qabul qilindi.

Shu bilan birga, 2024/2025-o'quv yilida informatika fanidan sport dasturlash va informatika bo'yicha iqtidorli qizlarni kashf etuvchi "ICT4Girls" O'zbekiston o'quvchi qizlar olimpiadasining respublika bosqichida IT bo'yicha Kattaqo'rg'on shahar 20-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi Soliha Dagarova 1-o'rinni, Samarqand tumanidagi 9-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi Jasmina Tarmasheva 2-o'rinni qo'lga kiritdi[8].

XULOSA. 2017-2025-yillarda mamlakatimizda raqamli ta'limni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar natijasida qator yutuqlarga erishildi. Xususan, 2017-yilgacha bo'lgan raqamli ta'limdagi kamchiliklar bugungi kunda sezilarli darajada bartaraf etildi. Hozirda O'zbekiston ta'lim tizimi raqamlashtirilgan, masofaviy ta'lim imkoniyatlari mavjud hamda o'quv resurslarining aksariyati raqamli formatda mavjuddir. Bu borada Samarqand viloyatida ham qator o'zgarishlar kuzatildi. Maktablar 100 foiz internet tarmog'iga ulandi, yoshlarning IT savodxonligini rivojlantirish maqsadida viloyatning olis va chekka hududlarida ham IT shaharchalar va o'quv markazlari tashkil etildi. Bu o'zgarishlar viloyatlik o'quvchilarning respublika olimpiadalarida ham o'z ifodasini topdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://regulation.gov.uz/ru/document/43>
2. <https://xabar.uz/uz/post/togli-qishloqda-it-village-majmuasi-ochildi>
3. Samarqand viloyati hokimligi arxivi, 1552-fond
4. Samarqand viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati ma'lumoti. <https://t.me/samarqandvxtb> "Vazir intellektual salohiyati bilan IT orqali mustaqil daromad topayotgan o'quvchilarni doim qo'llab-quvvatlashini bildirdi". <https://telegra.ph/sam-04-15>. (2021-yil 16-aprelda e'lon qilingan.)

5. <https://qoshrobot.uz/uz/news/tumanimizning-eng-cheikka-hududi-bolgan-chimmos-mfyda-it-shaharcha-qurilib-foydalanishga-topshirildi/>
6. Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi “Raqamli ta’limni rivojlantirish markazi” mutaxassisi Sh.Salaydinov bilan o‘tkazilgan suhbat bayoni
7. https://t.me/digitaledu_uz “Xalqaro IT sertifikat qo‘lga kiritgan yoshlar bo‘yicha 2024-yil natijalari”
8. <https://zarnews.uz/uz/ta-lim/maktablarda-oquv-yili-yakunlandi-erishilgan-yutuqlar-yol-qoyilgan-kamchiliklar-sohaga-kiritilgan-yangiliklar>